

FUTBOLCHILARNING MAXSUS CHIDAMKORLIGINI RIVOJLANTIRISH

Mirqosimov Mirzoir Mirzoxid o'g'li¹

¹O'zDJTSU, FN va U o'qituvchisi

Narzullaev Olimjon Haydar o'g'li²

²O'zDJTSU, FN va U FB 58-20 gurux talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7440049>

Annotatsiya: Ishda futbolchilarning maxsus chidamkorlik sifatini rivojlantirish haqidagi ma'lumotlar keltirilgan. Futbolchilarning maxsus chidamkorlik sifatini oshirish oid vositalarni tanlab olish hamda ularning samaradorligi aniq ko'rsatilgan. Bu ishda futbolchilarning tayyorlash va ularni o'rganish bo'yicha ilmiy-uslubiy adabiyotlar taxlili, ishning maqsadi, vazifalari, uslublari va olib borilishi xamda tadqiqot bo'yicha olingan natijalarning tahlili aniq yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Futbolchilarning, o'quv-mashg'ulot, tayyorgarlik, jismoniy sifat, yuklama, maxsus chidamkorlik, rivojlantirish, harakatlar.

Dolzarbliligi. Futbolchilarning maxsus chidamkorlik sifatini oshirish masalalari bo'yicha ko'pchilik mutaxassis olimlar tomonidan o'rganilgan. Biz futbolchilarningni musobaqalarda ishtiroklarida jismoniy tayyorgarliklarining ahamiyatini ular guruhda kuchli jamoalarga qarshi kechgan baxslarda bilinib qolmoqda. Bizga qarshilik qilgan jamoalar bilan baxslarda futbolchilarimizdan yuqori darajadagi jismoniy tayyorgarlik talab qilinmoqda. Futbolchilarimizni yanada yuqori natijalarga egallashlarida futbolchilarning yuqori darajada chidamkorlik sifatiga e'tibor qaratishlari lozim bo'lmoqda. Shu sababdan biz futbolchilarning chidamkorlik sifatini oshirishga o'quv mashg'ulotlarda samarali usullarni joriy etishimiz lozim. Futbolchilarningning jismoniy tayyorgarligini tarbiyalashda sport mashg'ulotlari muhim jihatlaridan biri sanaladi.

Jahonda hozirgi kunda turli yoshdagi futbolchilarning morfofunktsional ko'rsatkichlarini inobatga olgan holda ularning jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligi darajasini oshirish, musobaqa faoliyati sharoitlarida texnik-taktik harakatlar samaradorligini takomillashtirish bilan bog'liq bo'lgan tadqiqotlar olib borilmoqda. So'nggi yillarda har xil sport turlarida sportchilarning umumiy va maxsus koordinatsion qobiliyatlarini takomillashtirish masalalari yuzasidan katta nazariy va tajriba materiallari to'plangan. Futbolchilarning koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirishga qaratilgan tadqiqotlar sanoqlidir. Yillik tayyorgarlik siklining turli bosqichlarida yosh futbolchilarningning koordinatsion qobiliyatlarini tashxislash va rivojlantirish vositalari hamda uslublarini ishlab chiqish bilan bog'liq masalalar yetarlicha o'rganilmagan.

Keltirilgan muammoning xal qilinishi va aynan yosh va kata yoshli futbolchilar bilan ishlashda xamda mashg'ulot jarayonida umumiy va maxsus chidamlilik sifatini rivojlantirish uslubiyatini ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir. Yuqorida qayd etilgan fikrlar dissertatsiya ishining tanlangan mavzusi dolzarb ekanligidan dalolat beradi.

Tadqiqotning ob'ekti. O'zbekiston professional futbol ligasida ishtirok etib kelayotgan "Olmaliq" va "Bunyodkor" jamoalarining futbolchilarini tadqiqot ob'yekti sifatida jalb qilindi.

Predmeti. Futbolchilarning maxsus chidamkorlik sifatini oshirish tadqiqot predmeti sifatida tanlab olindi.

Ishning maqsadi. Futbolchilarning maxsus chidamkorlik sifatini oshirishga oid vositalarni tanlab olish hamda ularning samaradorligini aniqlashdan iborat.

Tadqiqot vazifalari.

-musobaqa sharoitida futbolchilarning tayyorgarilik darajasini tahlil qilish orqali kamchiliklarini aniqlash.

-futbolchilarning maxsus chidamkorlik darajasini test me'yorlari orqali aniqlash.

-futbolchilarning maxsus chidamkorlik sifatini oshirishga qaratilgan usul hamda vositalar majmualarini tanlab olish va samaradorligini aniqlash

Mavzu bo'yicha adabiyotlar sharxi. Biz tomonimizdan o'rganilgan dasturlar bo'yicha ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ko'pgina tadqiqotlar futbolchilarning jismoniy, texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish va fiziologik ko'rsatkichlarini o'rganish masalalariga bag'ishlangan, biroq futbolchilarning maxsus chidamkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish va takomillashtirish muammosi etarlicha ishlab chiqilmagan. Vatanimiz olimlaridan R.I.Nurimov, Sh.T.Iseev, yosh va yuqori malakali futbolchilarning jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligini oshirish, maxsus chidamkorlik sifatini rivojlantirishda yangi innovasion pedagogik texnologiyalarni joriy etish masalalari yuzasidan keng qamrovli ma'lumotlarni umumlashtirgan holda taklif va tavsiyalar ishlab chiqqanlar. Biroq yosh futbolchilarning kontingentida futboldagi mavjud muammolar tadqiq qilinmagan.

Futbol bo'yicha xorijiy etakchi olimlardan V.B.Pashintsev futbolchilarning tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish va takomillashtirish muammosi yuzasidan izlanishlar olib borgan. O.A.Buravel va D.V.Sobolev kabi olimlar futbolchilarning organizmining fiziologik xususiyatlarini tadqiq etganlar.

M.V.Rilov tomonidan futbolchilarning mashg'ulotlari jarayonida qo'llaniladigan yugurish yuklamalari kattaligini me'yorlash masalalari o'rganilgan. A.A.Zaytsev o'z tadqiqotlarida yosh futbolchilarning texnik-taktik tayyorgarligi hamda

ularning biologik rivojlanish sur'atlarini ilmiy asoslab bergan. Zamonaviy erkaklar futbolining rivojlanish bosqichida futbolchilarning integral tayyorgarligi muammosi yanada katta ahamiyat kasb etmoqda va maxsus nashrlarda muhokama qilinmoqda. Futbol sohasidagi so'nggi tadqiqotlarda koordinasion qobiliyatlarni rivojlantirish va takomillashtirish malakali futbolchilarni tayyorlashning asosiy negizi ekanligi ilmiy asoslangan, biroq erkaklar futbolidagi holati va mavjud muammolarni hal etish yuzasidan tajribada isbotlangan tavsiyalar etarlicha emas. Shuni alohida aytib o'tish joizki, mutaxassislarning ko'pchiligida futbolchilarning musobaqa faoliyatini nazorat qilish masalasi yuzasidan fikr-mulohazalarida ziddiyatlar ko'zga tashlanmoqda.

Bu erkak futbolchilarning tayyorgarligini nazorat qilish va mashg'ulot yuklamalarini tuzish erkak futbolchilarni tayyorlash tizimi asosida olib borilayotganligida aks etmoqda. Bugungi kungacha futbolchilarning maxsus koordinasion qobiliyatlarning rivojlanish darajasini baholash imkonini beruvchi ishonchli testlarni tanlash va aniqlash, maxsus koordinasion qobiliyatlarni mashqlantirish vositalari va uslublaridan foydalanishning koordinasion qobiliyatlar ko'rsatkichlari darajasiga hamda musobaqa faoliyati samaradorligiga ta'sirini aniqlash masalasi dolzarbligicha qolmoqda.

Tadqiqot usullari. Tadqiqotda ilg'or tajriba va ilmiy adabiyotlarni o'rganish, pedagogik tajriba, pedagogik kuzatuv hamda matematik-statistik usullardan foydalanilgan.

Ishning ilmiy yangiligi. Mazkur ish yuzasidan o'tkazilgan tadqiqotlar asosida ilk bor quyidagi ilmiy ma'lumot va yondoshuvlar qayd etildi:

-futbolchilarning maxsus chidamkorlikni rivojlantirish orqali texnik va taktik harakatlar samaradorligini oshirish.

-futbolchilarning maxsus chidamkorlik sifatini oshirishga qaratilgan yangi usullari ishlab chiqish va ularning samarasini tadqiqot asosida isbot qilish.

Ishning ilmiy-nazariy va amaliy ahamiyati. Tadqiqot davomida tajriba guruhida sinab ko'rilgan an'anaviy standart mashqlar majmuasini dastlabki sport tayyorgarligi bosqichida muntazam qo'llanishi maxsus chidamkorlik sifatini o'sishiga olib keldi.

Olib borilgan tadqiqotning samaradorligini tajribada asoslash

Tadqiqotimizning keyingi natijalarni biz tayyorgarlikning ikkinchi mavsumida olib bordik. Bu yerda tezlikni aniqlovchi 30 m ga yugurishda nazorat guruhi natijalari tadqiqotdan keyin nazorat guruhi 4.00 ± 0.09 , tajriba guruhi 4.01 ± 0.33 , futbolchilarning maxsus chidamkorligini aniqlashda 7x50m yugurishda tajriba

guruhi 1.05 ± 0.02 va nazorat guruhi 1.10 ± 0.03 natijani tashkil etdi. Futbolchilarning texnik harakatlarini aniqlab beruvchi testda, ya'ni to'p bilan 8 shaklda yugurish nazorat guruhi 20.06 ± 0.77 va tajriba guruhi 20.16 ± 1.4 , 30 m ga to'pni olib yurishda nazorat guruhi natijalari 4.27 ± 0.22 va tajriba guruhi esa 4.08 ± 0.6 ni tashkil etdi. Jismoniy nazoratini tekshirishda olinadigan natijalarda tajriba guruhining tezkorligining yuqoriligi, tezkor-kuch maxsus sifati, chidamkorlik sifatini yuqoriligi ko'zga tashlandi, bu esa o'yin davomida futbolchilarningning o'yinda eng ko'p harakatlar bajarishlarni bildiradi.

Olingan natijalardan ko'rish mumkinki, dastlabki olingan ko'rsatkichlarga qaraganda tadqiqot so'ngida tajriba guruhining jismoniy va texnik harakatlarni belgilab beruvchi test me'yorlarida farq kuzatildi. Nazorat guruhi sifatida olingan jamoaning futbolchilarningining natijalari o'z rejasida olib borilgan mashg'ulotlari asosida o'sish kuzatilmadi.

Olingan natijalardan xulosa qiladigan bo'lsak, biz tomonimizdan ishlab chiqilgan va o'quv-mashg'ulotida jalb qilingan maxsus mashqlar to'plam tajriba guruhining futbolchilarning faoliyatiga ta'sir etganligini aniqladik. Bu natijalarning o'sishi, o'yin davomidagi texnik-taktik harakatlarning o'sishiga ham ta'sir etganligini pedagogik kuzatishlardan ham ko'rish mumkun.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Nurimov R.I. Yosh futbolchilarni texnik va taktik tayyorlash. O'quv qo'llanma. O'zDJTI nashriyot-matbaa bo'limi, 2005. 105 b.
2. Nurimov R.I. Soverenstvovaniye takticheskiy deystviy futbolistov vysokoy kvalifikasii-T: 2000-106s
3. A.N. Alabin (Osnovnie napravleniya i rezultati resheniya problemi individualizatsii skorostno-silovoy podgotovki devushek-legkoatletov),
4. Nurimov R.I. Yosh futbolchilarni texnik va taktik tayyorlash. O'quv qo'llanma. O'zDJTI nashriyot-matbaa bo'limi, 2005. 105 b.
5. Iseyev Sh T Yillik siklda futbolchilarning sport mashg'ulotlarini tuzib chiqish. O'quv uslubiy qo'llanma Toshkent. 2015 y.108 b.

